

A COMUNICAÇÃO ENTRE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E UTENTES NO CONTEXTO DE ENSINO CLÍNICO EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID 19

Neide Marina Feijó [1,2]

[1] RECI – Research Unit in Education and Community Intervention, Piaget Institute, Portugal

[2] Escola Superior de Saúde Jean Piaget Vila Nova de Gaia, Instituto Piaget, Portugal

neide.feijo@ipiaget.pt

RESUMO

Os temas abordados foram a comunicação em enfermagem e a aprendizagem do estudante de enfermagem em contexto clínico, acrescidos pelas contingências da Pandemia Covid 19. Os objetivos foram: identificar as situações que dificultam a comunicação entre os estudantes de enfermagem e os utentes, em contexto de estágio; e conhecer os sentimentos que essas situações provocam nos estudantes e verificar como agem para superá-las. Foi realizado um estudo descritivo, de abordagem qualitativa. Foram utilizados os diários de campo de dez estudantes, que realizaram e registaram a observação participante das suas próprias comunicações. Os dados obtidos foram tratados através da análise de conteúdo. Os resultados foram apresentados em três categorias: 1. as dificuldades de comunicação; 2. os sentimentos de insegurança e medo e 3. as técnicas de comunicação terapêutica e os princípios da comunicação congruente como meios para a superação das dificuldades. As principais dificuldades de comunicação estavam relacionadas com o uso de equipamentos de proteção individual; estas foram resolvidas pelos estudantes recorrendo aos princípios da comunicação terapêutica, entre eles, a empatia, a confiança, a disponibilidade e o respeito pela individualidade de cada um. Os sentimentos de medo e ansiedade relatados não estavam relacionados diretamente com essas dificuldades comunicacionais impostas pela Pandemia Covid 19, mas sim por se sentirem inseguros na realização de algumas intervenções de enfermagem em contexto real. Este facto reforça a necessidade de a equipa pedagógica realizar um acompanhamento personalizado, implementando estratégias de ensino e avaliação que considerem esses sentimentos, presentes nos ensinamentos clínicos em época de Pandemia ou fora dela.

Palavras-chave: Estudante de Enfermagem, Comunicação, Ensino Clínico, Estágio e Pandemia Covid 19.

COMMUNICATION BETWEEN NURSING STUDENTS AND USERS IN THE CONTEXT OF CLINICAL TEACHING IN TIMES OF COVID 19 PANDEMIC

ABSTRACT

The topics covered were nursing communication and nursing student learning in a clinical context, along with the contingencies of the Covid 19 Pandemic. The objectives were: to identify situations that hinder the communication of nursing students with users in the context of internship; to know what feelings these situations evoke in students and to verify how they act to overcome such difficulties. A descriptive study with a qualitative approach was carried out; the field diaries of ten students were analyzed, who carried out participant observation of their own communications and recorded them. The data obtained therefrom was treated through content analysis. The results were presented in three categories: Difficulties of communication; Feelings of insecurity and fear and therapeutic communication techniques and principles of congruent communication as means to overcome difficulties. The difficulties of communication due to the use of personal protection equipment were resolved by the students using the principles of therapeutic communication, including empathy, trust, availability, and respect for the individuality of each one. The feelings of fear and uncertainty reported were not directly related to these difficulties of communication due to the Covid 19 Pandemic, but rather due to feeling insecure while carrying out some nursing interventions in a real context. This fact reinforces the need for the pedagogical team to carry out personalized monitoring, implementing teaching and assessment strategies that consider these feelings, present in clinical teaching during the Pandemic period or outside of it.

Keywords: Nursing Student, Communication, Clinical Teaching and Covid 19 Pandemic.

1 INTRODUÇÃO

O tema do estudo remete para duas problemáticas específicas, mas interligadas: a comunicação em enfermagem e a aprendizagem do estudante de enfermagem em contexto clínico, acrescidas das contingências provocadas pela Pandemia Covid 19. Ao abordar o tema da comunicação em enfermagem, destacamos a sua definição e relevância para os cuidados de enfermagem.

Segundo Sequeira (2016, p. 2), “comunicar é um processo dinâmico, complexo e permanente, pelo qual os seres humanos emitem e recebem mensagens, com a finalidade de compreenderem e serem compreendidos pelos outros.” A comunicação é essencial para todos os seres humanos; para o Enfermeiro, além de essencial, é o meio pelo qual consegue desempenhar com sucesso as suas funções, tanto junto do utente, para conhecer as suas necessidades de saúde, transmitir orientações e conhecimentos, como junto da equipa de saúde para a continuidade dos cuidados prestados. Nesse sentido, o Enfermeiro deve ser competente em comunicação, ser capaz de ouvir, compreender e dar respostas apropriadas às necessidades de saúde do utente, com a finalidade última da sua satisfação, melhoria da qualidade de saúde e de vida. A comunicação também permite o desenvolvimento da relação terapêutica que pressupõe a criação de vínculo, aceitação e compromisso, como estratégia de intervenção humanizada e individualizada na enfermagem (Coelho & Sequeira, 2014; Negreiros et al., 2010).

Considerando a importância da competência em comunicação para o exercício da enfermagem, somos remetidos para a aprendizagem e o desenvolvimento de tal competência e, por isso, também faremos algumas considerações sobre essa questão. Nesse sentido, abordaremos as implicações dessa aprendizagem em contexto de ensino clínico.

O ensino clínico em enfermagem é compreendido como a modalidade de formação na qual o estudante, em contexto real, pode desenvolver as habilidades em comunicação, planejamento, intervenção e avaliação dos cuidados de enfermagem individuais ou à comunidade, com base nos conhecimentos teóricos anteriormente aprendidos (Melo et al., 2017). É a modalidade de aprendizagem mais efetiva para consolidar os conhecimentos adquiridos e, no caso do nosso interesse neste estudo, desenvolver a competência em comunicação.

As experiências que os estudantes vivenciam em contexto de ensino clínico são complexas, uma vez que, em ambiente real, interagem com a equipa de enfermagem e de saúde, com os utentes e seus familiares; realizam intervenções técnicas, que devem estar fundamentadas em conhecimentos adquiridos e são acompanhados, supervisionados e avaliados pela equipa pedagógica. Os resultados esperados dessas experiências são o desenvolvimento da aprendizagem e mudanças de comportamentos, ou seja, a aquisição de competências necessárias para o exercício da profissão. Contudo, esse processo, rico em experiências inéditas, pode trazer apreensão e stress aos estudantes (Dias, et al., 2021; Esteves; Cunha & Bohomol, 2018).

Os sentimentos negativos vivenciados pelos estudantes em ensino clínico, como o stress, medo, insegurança e impotência, podem interferir no desempenho académico e levar a falhas de comunicação com a equipa de saúde e com o utente; por essa razão é importante que sejam foco de atenção nos processos de ensino e aprendizagem (Perbone & Carvalho, 2011).

A Pandemia Covid 19, desde janeiro de 2020, veio acrescentar dificuldades diversas aos processos de ensino e aprendizagem em contexto clínico, mas especialmente dificuldades comunicacionais, devido ao uso imperioso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), distanciamento social, entre outras alterações de comportamento no sentido de diminuir a transmissão do vírus SARS-CoV-2 (Back et al., 2020). Esses estudos já realizados sobre essa questão, apontam para a necessidade de aprofundar conhecimentos e encontrar estratégias que facilitem a comunicação e possibilitem o desenvolvimento da relação terapêutica.

Uma das consequências que o uso de EPIs tem trazido é a evidência da importância da comunicação não verbal, como os movimentos corporais, os gestos, a distância física, sendo que os estudantes poderão apresentar maiores inseguranças na compreensão da mensagem com os seus interlocutores. Diante da existência dessa problemática sumariamente apresentada, que impulsiona o estudo através da questão sobre como as contingências da Pandemia Covid 19 influenciaram o processo de comunicação entre os estudantes de enfermagem e os utentes, consideraram-se como objetivos deste estudo: 1) identificar as situações que dificultam a comunicação entre os estudante de enfermagem e os utentes que recebem os seus cuidados em contexto de ensino clínico em tempo de Pandemia Covid 19; e 2) identificar os sentimentos que tais situações provocam nos estudantes e verificar como estes agem para superar tais dificuldades.

Com isso, pretende-se contribuir para a identificação de estratégias para o desenvolvimento positivo da competência em comunicação junto dos estudantes de enfermagem, especialmente em situações complexas, como a que passaram os serviços de saúde em época de Pandemia Covid 19.

2 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado um estudo descritivo, através de uma abordagem qualitativa de investigação, adequada para descrever as situações pretendidas: dificuldades de comunicação, sentimentos e estratégias de superação, do ponto de vista dos próprios estudantes. Assim, a fonte dos dados foram os 160 registos diários, realizados por um grupo de dez estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem que frequentaram o Ensino Clínico de Enfermagem em Saúde Comunitária e Familiar, em Unidades de Saúde do Concelho de Vila Nova de Gaia, no período de 06/10/2020 a 30/10/2020, que realizaram a observação participante das suas próprias comunicações. Foi utilizado um guião para a observação e o registo em diário de campo, proposto para esse fim. Através desta amostra obteve-se a saturação dos dados, suficiente para o entendimento pretendido, sendo a profundidade das informações mais importante que a extensão do número de informantes. Esses estudantes aceitaram participar do estudo e concordaram com o consentimento livre e esclarecido. Os dados obtidos foram tratados através da análise de conteúdo e discutidos à luz da bibliografia da área. As categorias e subcategorias identificadas que descrevem o fenómeno de estudo, serão apresentadas a seguir.

3 RESULTADOS

As informações que emergiram da análise de conteúdo estão distribuídas em três categorias principais e, uma delas, com as respetivas subcategorias, as quais permitem compreender o fenómeno proposto para o estudo: a comunicação entre os estudantes de enfermagem e os utentes, no contexto de ensino clínico em época de pandemia Covid 19. Para além da apresentação de cada categoria, serão apresentados exemplos de textos retirados dos diários de campo.

3.1 Dificuldades de Comunicação	
3.1.1 As dificuldades de comunicação devido às contingências Covid 19	A) Uso de EPIs B) Atendimentos por telefone C) Distanciamento social D) Medo do contágio
3.1.2 Outras dificuldades não relacionadas com a Covid 19	A) Língua estrangeira B) Tempo reduzido para o atendimento C) Idades próximas dos utentes e estudantes D) Falta de informação técnico-científica
3.2. Sentimentos de insegurança e medo relacionados com o primeiro contato e com a incerteza	
3.3. As técnicas de comunicação terapêutica e os princípios da comunicação congruente como os principais meios encontrados pelos estudantes diante das dificuldades	

Quadro 1 – Categorias e Subcategorias

3.1 As dificuldades de comunicação

3.1.1 As dificuldades de comunicação devido às contingências da Covid 19

A) Uso de EPIS

As principais dificuldades relatadas estavam relacionadas com a compreensão da mensagem devido ao uso de EPIS, especialmente de máscaras de proteção facial, mas também pelo distanciamento físico e teletrabalho, conforme podemos verificar nas transcrições a seguir:

“...dificuldades na audição... piora ainda mais a comunicação, pois não podia observar a sua expressão, nem ela a minha, o que já era bastante prejudicada devido ao uso de máscaras.” (DC 1)

“...queixar das máscaras pois não consegue ler os lábios das pessoas e como ouve mal, torna-se mais difícil a comunicação entre as pessoas.” (DC 2)

“... antes do uso das máscaras, ela tentava ler os lábios das pessoas para complementar o pouco que ouvia...” (DC 3)

“Os óculos, devido à máscara, estavam sempre a embaciar.” (DC 2)

“Nervosismo das pessoas por estarem na fila de espera e pelo uso da máscara.” (DC 2)

“... a máscara cobria a face quase toda, incluindo os olhos da mesma, estando constantemente a ajustar a máscara por sobreposição nos olhos, isso fez com que a utente se preocupasse mais com o ajuste da máscara do que com a informação...” (DC 4)

“Agora, com as máscaras, ela tinha mais dificuldade em reconhecer as pessoas.” (DC 3)

“... as máscaras usadas pelos profissionais que abafam a voz.” (DC 5)

“... uso de máscaras... faz que seja necessário pedir para o mesmo repetir o que disse.” (DC 5)

“... máscara específica, viseira, touca, dois pares de luvas... uma bata impermeável completa e cobrebotas... é perceptível que os utentes habituais não nos reconheciam...” (DC 4)

“Penso que os equipamentos de proteção, foram o motivo da sua desconfiança...” (DC 4)

B) Atendimentos por telefone

O teletrabalho, mais precisamente os atendimentos por telefone, também foi mencionado como um dificultador da comunicação:

“... num dos telefonemas... como não é contato presencial, não podemos ter presente a comunicação não verbal, o que torna a comunicação verbal a única existente.” (DC 1)

“... chamada telefónica... problemas auditivos... uma barreira notória da comunicação que, sem dúvida, prejudicou a relação efetiva que seria suposto criar.” (DC 1)

C) Distanciamento social

O distanciamento social, provocado pelas regras de controle da Pandemia Covid 19, foi um dos itens apontados como promotor de dificuldades na comunicação com o utente:

“Não é permitido o toque para relaxar a criança e os pais, o que mantém a distância também dos pais e os deixam mais nervosos...” (DC 2)

“Surgia a necessidade de apelar para um distanciamento, de pelo menos dois metros, com base no plano de contingência atual, o que dificultou a comunicação.” (DC 4)

“... a privacidade do cliente, muitas vezes, fica exposta, visto que a norma sobre Covid 19, aconselha os locais arejados... portas abertas...” (DC 6)

D) Medo do contágio

O medo do contágio também foi indicado como barreira na comunicação com os utentes:

“... andei mais nervosa, pois poderia estar infetada e contagiar todos os utentes que desde esse acontecimento (atendimento de uma utente positiva para Covid 19), atendi. Sentia-me com dificuldade em focar-me nas atividades... senti medo de comunicar com os utentes...” (DC 2)

3.1.2 Outras dificuldades não relacionadas com a Covid 19

Outras dificuldades foram relatadas, embora não estivessem diretamente relacionadas com a Pandemia Covid 19. As dificuldades destacadas pelos estudantes:

A) Língua estrangeira

“Venezuelano que não sabia falar português nem entendia a nossa língua.” (DC 1);

“Utente só falava francês e nem eu nem a minha orientadora falávamos esta língua.” (DC 7)

B) Tempo reduzido para o atendimento

“... tempo que temos disponível para cada doente ser bastante reduzido.” (DC 1)

C) Idades próximas dos utentes e estudantes

“Utente ter praticamente a minha idade levou a que sentisse insegurança no tipo de discurso a ter, nomeadamente nos temas a abordar.” (DC 1)

D) Falta de informação técnico-científica

“... por não ter previamente questionado a enfermeira.” (DC 1)

3.2. Sentimentos de insegurança e medo relacionados com o primeiro contato e com a incerteza

“Hoje a falha/insegurança que senti na comunicação foi durante um tratamento... uma situação nova... medo de errar e ansiedade gerada pelo primeiro contato.” (DC 1)

“sem saber o que dizer ou fazer, como que paralisei... esse tipo de insegurança, interfere com a relação terapêutica.” (DC 8)

“... mas a primeira vez que realizamos ... existe sempre aquela ansiedade.” (DC 8)

Os estudantes não relacionaram os sentimentos emergentes com as dificuldades de comunicação causadas pelas contingências da Pandemia Covid 19.

3.3. As técnicas de comunicação terapêutica e os princípios da comunicação congruente como os principais meios encontrados pelos estudantes diante das dificuldades

O uso da linguagem não verbal foi o principal recurso.

“... dando atenção às expressões faciais e corporais.” (DC 1)

“Linguagem não verbal, através de gestos.” (DC 7)

“...linguagem simples e clara e com o uso de linguagem não verbal, através de gestos, fomos comunicando.” (DC 6)

“Tentamos apoiar e ser empáticos.” (DC 6)

“Realizei os ensinamentos que achei necessários a cada utente e esclareci algumas dúvidas que apresentassem.” (DC 8)

“Julgo que a minha disponibilidade e a linguagem simples, clara e acessível, deu mais segurança e apoio a esta mãe.” (DC 7)

“Aumentei um pouco o tom de voz para que o senhor me conseguisse ouvir melhor” (DC 2)

“Validação da informação.” (DC 1)

“... conduzir de modo a obter a confiança do utente” (DC 1)

“... demonstrando a minha parte humana, compreensão e compaixão pela situação da utente.” (DC 4)

“Uma postura calma e assertiva, uma apresentação cuidada e um tom de voz sereno, passam a ser adotados a fim de quebrar essa barreira comunicativa.” (DC 4)

“... é em cada consulta tentar conhecer o utente... saber identificar as capacidades de cada utente...” (DC 9)

“... escolher as palavras certas... persistência... ter muita paciência...” (DC 10)

Verificámos nos apontamentos dos estudantes que estes reconheceram a importância de alguns valores preconizados para a comunicação terapêutica como recursos para superarem as dificuldades, entre eles, a empatia, a confiança, a disponibilidade e o respeito pela individualidade de cada um.

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudantes de enfermagem valorizam a comunicação efetiva com o utente, considerando essa uma importante ferramenta para o desenvolvimento de cuidados adequados, incluindo a recolha de informação para a identificação das necessidades, a informação e educação para a saúde e o desenvolvimento do relacionamento terapêutico. Além disso, estão interessados em proporcionar uma assistência segura e humanizada que vá ao encontro da satisfação dos utentes.

Foi evidente nos diários de campo a preocupação em melhorar a comunicação, dificultada pelo uso de EPIs, especialmente da máscara facial, assim como o distanciamento imposto pelas contingências da Pandemia Covid 19, entre outras barreiras identificadas e relatadas no item anterior.

Como formas de colmatar as dificuldades, os estudantes aplicaram os conhecimentos prévios sobre as técnicas de comunicação terapêutica, de forma congruente e efetiva. Dos seus relatos, destacam-se algumas atitudes como: a empatia, a compaixão, a confiança, a disponibilidade, o respeito à individualidade, capacidades e privacidade de cada utente.

As preocupações mencionadas foram no âmbito de adequar a própria comunicação para proporcionar a sua efetividade, como o tom e o ritmo da voz, repetição da mensagem, esclarecimento de dúvidas, simplificação da linguagem, uso da linguagem não verbal, entre outros (Stefanelli & Carvalho, 2012).

Os sentimentos de medo, ansiedade, stress e insegurança, mencionados pelos estudantes, são relacionados com a incerteza, o receio de errar e a novidade dos procedimentos de enfermagem realizados em contexto real, não estando relacionados diretamente com as dificuldades

comunicacionais identificadas com o uso de EPIs. Esses sentimentos já foram confirmados em diversos estudos realizados (Dias et al., 2021; Esteves; Cunha & Bohomol, 2018).

Mesmo assim, os estudantes reconhecem que esses sentimentos negativos podem interferir no adequado desenvolvimento da comunicação e do relacionamento terapêutico. Esse facto também foi apontado por Negreiros et al. (2010).

Na expectativa de contribuir com indicações de estratégias que minimizem os sentimentos negativos, comumente vivenciados pelos estudantes em ensino clínico, sugere-se a utilização de diários de campo como fonte de análise e discussão em conjunto com a equipa pedagógica, de forma semelhante à que foi utilizada para este estudo, e a inclusão de momentos sistematizados específicos para a troca de experiências e sentimentos gerados nos ensinamentos clínicos, corroborando a sugestão apresentada nos estudos de Perbone e Carvalho (2011) e Oliveira et al. (2018).

Os últimos autores também ressaltam a responsabilidade dos docentes no desenvolvimento da competência comunicativa, valorizam a criação de vínculo entre docente e estudante, o respeito pelas características individuais dos estudantes e sugerem a simulação da comunicação em ambiente protegido, entre outros métodos ativos de aprendizagem (Oliveira et al., 2018).

Pelo exposto até aqui, justifica-se reforçar a necessidade de a equipa pedagógica realizar um acompanhamento personalizado, implementando estratégias de ensino e avaliação que considerem esses sentimentos presentes nos ensinamentos clínicos em época de pandemia ou fora dela.

Com este estudo pretendeu-se contribuir para o ensino da enfermagem, nomeadamente, na área da comunicação em enfermagem, identificando as dificuldades, sentimentos e meios utilizados pelos estudantes, num contexto prático e em tempos de Pandemia Covid 19.

Considera-se pertinente a continuidade da investigação, no sentido de propor, aplicar e avaliar estratégias concretas de aprendizagem, que facilitem o desenvolvimento da competência em comunicação aos futuros enfermeiros.

CONFLITOS DE INTERESSE

Declaro para os devidos fins que não há conflito de interesse para realização da publicação, bem como qualquer apoio financeiro associado ao resultado da investigação.

REFERÊNCIAS

- Back, A., Tulskey, J. A. & Arnold, R. M. (2020). Communication Skills in the Age of COVID-19. *Annals of Internal Medicine*. <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1376>
- Coelho, M. T. V. & Sequeira, C. (2014). Comunicação terapêutica em enfermagem: como a caracterizam os enfermeiros. *Rev Port Enf Saú Mental*. 11 (jun), 31-8.
- Dias, E. G., Barbosa, E. T.; Barbosa, E. K. T. & Bardquim, V. A. (2021). Ocorrência de estresse entre acadêmicos de Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior. *Av Enferm*. 39(1): 11-20. <http://doi.org/10.15446/avenferm.v39n1.84665>
- Esteves, L. S. F., Cunha, I. C. K. O. & Bohomol, E. C. N. (2018). O estágio curricular supervisionado na graduação em enfermagem: revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. (suppl 4), 1842-53.
- Melo, R. C. C. P., Queirós, P. J., Tanaka, L. H., Costa, P. J., Bogalho, C. I. D., & Oliveira, P. I. S. F. (2017). Dificuldades dos estudantes do curso de licenciatura de enfermagem no ensino clínico: percepção das principais causas. *Revista de Enfermagem Referência*, ser IV (15), 55–64. ISSN: 2182.2883 | ISSNp: 0874.0283 Disponível em: <https://doi.org/10.12707/RIV17059>
- Negreiros, P. D., Fernandes, M. D., Costa, K. N. M. & Silva, G. R. (2010). Comunicação terapêutica entre enfermeiros e pacientes de uma unidade hospitalar. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 12(1), 120-132. Acedido em 27/04/21 <http://revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/9529>

- Oliveira, K. R. E., Trovo, M. M., Risso, A. C. M. C. R. & Braga, E. M. (2018) O olhar docente sobre as habilidades comunicativas em diferentes metodologias de ensino. *Rev Bras Enferm*, 71(5), 2593-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0728>
- Perbone, J. G. & Carvalho, E.C. (2011). Sentimentos do estudante de Enfermagem em seu primeiro contato com pacientes. *Rev Bras Enferm*. mar-abr, 64(2), 345-7.
- Sequeira, C. (2016). *Comunicação Clínica e Relação de Ajuda* (1. ed.). Lidel.
- Stefanelli, M. C., Carvalho, E. C. (2012). *A Comunicação nos diferentes contextos da Enfermagem*. Manole.